

Vol. III
No. 10
Septiembre - Diciembre
2025

PhD. Armando João

Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda. Angola

armandojoao1975@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-4307-0021>

Cómo citar este texto:

João, A. (2025). (2025). Dominio y alternativas en la práctica de la investigación pedagógica en Angola. Revista Holón. Vol. III, No. 10. Septiembre – Diciembre 2025. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 29 de julio 2025

Aceptado: 16 de agosto 2025

Publicado: Septiembre - Diciembre de 2025

Indexada y catalogado por:

Dominio y alternativas en la práctica de la investigación pedagógica en Angola

Hegemony and alternatives in pedagogical research practice in Angola

Armando João

Instituto Superior de Ciências da Educação de Cabinda. Angola

armandojoao1975@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-4307-0021>

RESUMEN

La investigación pedagógica en Angola se enfrenta a la necesidad de una especialización progresiva debido a la amplia diversidad de sectores que abarca, lo que dificulta el dominio integral de los datos por parte de investigadores individuales. Este artículo analiza el papel fundamental de la investigación educativa para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en el contexto angolano, destacando su contribución a la transformación del sistema educativo mediante prácticas contextualizadas y equitativas. Se examinan metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, así como alternativas emergentes como la investigación-acción, la sistematización de experiencias y el enfoque etnográfico. Además, se subraya la importancia de integrar el conocimiento local y adaptar las estrategias pedagógicas a las realidades socioculturales de Angola, superando así enfoques internalistas y promoviendo una educación más inclusiva y relevante.

Palabras clave: Investigación pedagógica, Angola, práctica educativa, formación docente, innovación curricular, metodologías de investigación, calidad educativa.

Abstract

Pedagogical research in Angola faces the need for progressive specialization due to the wide diversity of sectors it covers, which makes it difficult for individual researchers to comprehensively master the data. This article analyzes the fundamental role of educational research in improving the quality of teaching and learning in the Angolan context, highlighting its contribution to transforming the education system through contextualized and equitable practices. Quantitative, qualitative, and mixed methodologies are examined, as well as emerging alternatives such as action research, systematization of experiences, and ethnographic approaches. Furthermore, the importance of integrating local knowledge and adapting pedagogical strategies to Angola's sociocultural realities is emphasized, thus overcoming internalist approaches and promoting more inclusive and relevant education.

Keywords: Pedagogical research, Angola, educational practice, teacher training, curricular innovation, research methodologies, educational quality.

DOMÍNIO E ALTERNATIVAS NA PRÁTICA DA PESQUISA PEDAGÓGICA EM ANGOLA

Resumo

A pesquisa pedagógica em Angola enfrenta a necessidade de especialização progressiva devido à ampla diversidade de setores que abrange, o que dificulta o domínio completo dos dados por pesquisadores individuais. Este artigo analisa o papel fundamental da pesquisa educacional na melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem no contexto angolano, destacando sua contribuição para a transformação do sistema educacional

por meio de práticas contextualizadas e equitativas. Metodologias quantitativas, qualitativas e mistas são examinadas, bem como alternativas emergentes, como pesquisa-ação, sistematização de experiências e abordagens etnográficas. Além disso, enfatiza-se a importância de integrar o conhecimento local e adaptar as estratégias pedagógicas às realidades socioculturais de Angola, superando, assim, abordagens internalistas e promovendo uma educação mais inclusiva e relevante.

Palavras-chave: Pesquisa pedagógica, Angola, prática educacional, formação de professores, inovação curricular, metodologias de pesquisa, qualidade educacional.

MAITRISE ET ALTERNATIVES DANS LA PRATIQUE DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE EN ANGOLA

Résumé

La recherche pédagogique en Angola est confrontée à la nécessité d'une spécialisation progressive en raison de la grande diversité des secteurs qu'elle couvre, ce qui complique la maîtrise des données par les chercheurs individuels. Cet article analyse le rôle fondamental de la recherche en éducation dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage en Angola, soulignant sa contribution à la transformation du système éducatif par des pratiques contextualisées et équitables. Les méthodologies quantitatives, qualitatives et mixtes sont examinées, ainsi que les alternatives émergentes telles que la recherche-action, la systématisation des expériences et les approches ethnographiques. De plus, l'importance d'intégrer les savoirs locaux et d'adapter les stratégies pédagogiques aux réalités socioculturelles angolaises est soulignée, permettant ainsi de dépasser les approches internalistes et de promouvoir une éducation plus inclusive et pertinente.

Mots clés : recherche pédagogique, Angola, pratiques éducatives, formation des enseignants, innovation curriculaire, méthodologies de recherche, qualité de l'éducation.

INTRODUCCIÓN

Durante mucho tiempo, las observaciones, incluso las etnográficas, se realizaban exclusivamente en el aula. Hace unos años, las clases se reubicaron dentro de la escuela, y esta se integró en el contexto local y regional, con sus características sociales, económicas e institucionales. Incluso dentro del aula, el comportamiento de los docentes se rige por un código cultural interno del grupo, que lleva a percibir a los demás y a comportarse con ellos de una manera determinada. Educar requiere, ante todo, salir de uno mismo; se trata de hacerlo desde otro lado, cruzando fronteras.

DESARROLLO

La investigación pedagógica, cuyo alcance crece constantemente, abarca numerosos sectores. Cada uno de estos sectores, a medida que se expande, requiere nuevas subdivisiones, ya que llega un punto en que el investigador ya no puede dominar eficazmente los datos recopilados. Por lo tanto, las especializaciones cada vez más restringidas se vuelven indispensables (Planchard, 1970, p. 38).

Esta necesidad es particularmente evidente en la medicina moderna, donde la especialización ha alcanzado tal nivel que cabe preguntarse si realmente puede conciliarse con las exigencias de una especialización tan amplia.

Y también se acerca el momento en que el pedagogo profesional tendrá que renunciar al estudio de los problemas pedagógicos en todos sus detalles, limitándose al estudio de un pequeño número de problemas que por sí solos bastan para el trabajo de una sola persona. Se puede, por supuesto, lamentar esta inevitable división del trabajo que, como la distribución de actividades en la fábrica, disminuye el interés intrínseco de las tareas y armoniza mal con el humanismo, pero es una necesidad, el precio que hay que pagar por el progreso técnico y estas deficiencias pueden ser parcialmente remediadas mediante la organización del trabajo común, mediante la creación de centros de síntesis, en una palabra, mediante la colaboración constante entre los diversos especialistas, con el fin de reducir las situaciones que afectan a la investigación pedagógica (Aires, 2010).

En el entramado complejo de las ciencias de la educación, la ciencia infantil adquirió una relativa autonomía desde muy temprano. Inicialmente externa y poco diferenciada, abarcaba el estudio, mediante la observación y la experimentación sistemáticas, de todos los aspectos de la personalidad infantil. Fue Christmann quien, en 1896, rescató el término olvidado de paidología o pedología para designar este heterogéneo conjunto de conocimientos relacionados con el desarrollo del adulto.

Planchard, citado por João (2020a, p. 68), afirma que “el intenso movimiento en el campo de la ciencia infantil condujo a nuevas distinciones, a compartimentos estancos más o menos independientes”. Y, al mismo tiempo que progresaban las diversas ramas teóricas de la psicología pura, surgieron también nuevas tendencias, derivadas naturalmente de dicho progreso, en el ámbito práctico de la educación y la enseñanza. Un arte educativo y didáctico predominantemente empírico, no exento de valor, fue reemplazado gradualmente por una pedología científica. La investigación pedagógica es una forma de estudio científico que busca comprender, analizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La investigación pedagógica juega un papel fundamental en la mejora de la educación en Angola, ya que proporciona datos, conocimientos y prácticas que ayudan a transformar el sistema educativo, haciéndolo más eficaz, contextualizado y equitativo.

El objetivo de esta investigación es profundizar en el conocimiento y en las áreas de la actividad humana que tienden a ofrecer perspectivas creativas y prometedoras para la investigación pedagógica. El movimiento hacia la epistemología pedagógica y la adopción generalizada de la educación para todos crean la necesidad de buscar soluciones educativas que garanticen la universalización de la búsqueda de una educación de calidad ofrecida por las instituciones educativas.

El progreso en la calidad de la educación, como en cualquier otro ámbito, requiere conocimiento actualizado, impulsado constantemente por investigaciones pertinentes que desafían el statu quo que a menudo caracteriza el panorama educativo. Existe consenso en que la educación de calidad es el resultado de procesos diseñados para lograr la calidad que influyen en el desarrollo de las instituciones.

Hoy en día, la escuela es solo un vehículo para el aprendizaje de habilidades poderosas y debe ser capaz de desarrollar habilidades conceptuales de alto nivel en niños y jóvenes, que les proporcionen el aula y, a la vez, preparen caminos para nuevos aprendizajes, forjándolos a ser críticos y proporcionándoles métodos de trabajo que les proporcionen las herramientas para continuar aprendiendo, ya sea de forma individual o colaborativa, después de finalizar la educación formal (Estanqueiro, 2010).

Os años escolares representan un período crucial de crecimiento personal, durante el cual la escuela debe promover el desarrollo de estrategias sociocognitivas efectivas que permitan a los estudiantes reflexionar sobre la realidad, disfrutando del placer de compartir la experiencia colectiva que constituye la vida humana. Este es el gran desafío que enfrentan los sistemas educativos, en particular el Sistema de Educación y Formación Angoleño.

De los colonos, heredamos la misión de transformar la educación en un derecho para los asimilados y los hijos de la élite, y de garantizar su cumplimiento. El desafío que enfrentamos hoy es crear las condiciones que garanticen la universalización de una educación de calidad, lo que implica proporcionar los medios para que todos reciban la mejor educación que merecen. Durante la universalización de la educación, el desafío fue brindar a todos los estudiantes la oportunidad de recibir la misma cantidad de tiempo de instrucción, las mismas asignaturas, acceso a libros de texto idénticos y un riguroso seguimiento en la ejecución de las tareas.

La contribución de la investigación pedagógica en Angola se centra en los aspectos que constituyen el epicentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y fomenta la interconexión entre las siguientes áreas. Mejorar la calidad de la docencia depende del esfuerzo de todos los actores que trabajan y aportan contribuciones científicas para mejorar prácticas docentes cruciales, adoptar un enfoque colaborativo, utilizar recursos lúdicos, plantear situaciones de resolución de problemas, comprender el perfil de la clase y continuar su formación. Además, es importante fomentar un entorno de aprendizaje estimulante, fomentar la participación activa del alumnado, ofrecer apoyo individualizado y evaluar continuamente su progreso.

Otra forma de contribuir a la calidad de la educación y la docencia es participar en cursos, conferencias y talleres para mantenerse al día con las últimas tendencias y metodologías educativas.

También es necesario adaptarse al perfil de la clase, observar y comprender las características y necesidades individuales del alumnado para ajustar las estrategias y los materiales didácticos. El uso de metodologías activas, explorando enfoques como las clases invertidas, el aprendizaje basado en problemas y las actividades grupales para promover la participación y el compromiso del alumnado, es uno de los objetivos de la existencia y el trabajo del profesorado. Establecer un diálogo abierto con el alumnado para comprender sus dificultades y ofrecer orientación personalizada también es importante. Monitorear el progreso del alumnado a lo largo del proceso de aprendizaje para identificar áreas que requieren atención y ajustar las estrategias docentes.

La innovación tecnológica, integrando herramientas digitales para que el proceso de aprendizaje sea más dinámico y atractivo. Crear un entorno seguro, fomentando un ambiente respetuoso y acogedor donde el alumnado se sienta cómodo participando y aprendiendo. Esto permite diagnosticar las dificultades de aprendizaje y proponer intervenciones adecuadas para desarrollar un alumnado competente. La formación docente es el

proceso de desarrollo profesional que tiene como objetivo preparar y capacitar al alumnado para la docencia, abarcando tanto la formación inicial como la continua a lo largo de su carrera. Esta formación es esencial para garantizar la calidad de la educación, preparar a los docentes para abordar los desafíos de la enseñanza y promover el aprendizaje significativo de los estudiantes.

El marco legal para la formación inicial docente en Angola, el Decreto Presidencial n.º 273/20, establece que la formación inicial en el país comienza con la Licenciatura en Educación Primaria, que prepara al profesorado para trabajar en escuelas primarias y secundarias. El acceso a la Educación Superior en Pedagogía requiere un mínimo de 12 puntos en la media aritmética en portugués y matemáticas. Estos requisitos son similares para quienes deseen acceder al programa de formación inicial de la Licenciatura en Educación Infantil.

El mismo Decreto Presidencial también regula el acceso a los programas de grado en las asignaturas de primaria y secundaria, siendo el perfil de ingreso una media aritmética en portugués y una asignatura especializada. En la formación docente, el curso general de pedagogía es transversal a todos los programas y constituye la base de la formación inicial, proporcionando a los futuros docentes conocimientos teóricos, metodológicos y pedagógicos. La formación inicial contribuye al desarrollo continuo y reflexivo del profesorado y les ayuda a adaptar sus estrategias al contexto angolés.

Algunos autores creen que los educadores progresistas no han logrado de forma convincente un movimiento orgánico que se presente como una opción real para construir una escuela cívica, un enfoque pedagógico que no se defina únicamente por las necesidades e intereses del capital, sino por la construcción y el fortalecimiento de principios de justicia social y transformación social. La izquierda educativa se encuentra sin una agenda revolucionaria para desafiar, en las aulas del país, la realidad del capitalismo disfuncional y su persistente e incuestionable capacidad de supervivencia como ideología nacional (McLaren, 1998, p. 90).

En cuanto a la educación científica, este nos parece un hallazgo inequívoco, ya que las características que permean la enseñanza de las disciplinas científicas siguen demostrando que, con frecuencia, la docencia en Angola se caracteriza por enfoques internalistas, que privilegian profundamente el contenido específico de cada disciplina, ignorando la actualidad social.

En palabras de Santos (1999), investigador que investigó los libros de texto de ciencias en Portugal: Todo sucede como si fuera algo desconectado de la realidad, como si el conocimiento científico no tuviera raíces en entornos sociales e ideológicos, como si la producción científica no respondiera a motivaciones sociopolíticas o instrumentales, como si no abordara cuestiones actuales, como si en la situación social actual su utilidad se limitara a una puerta de entrada a estudios posteriores (Santos, 1999, p. 37). De hecho, surge una situación extremadamente peligrosa que exige cautela en cuanto a temas que buscan alternativas que podrían alterar el rumbo de la enseñanza de las ciencias en nuestras universidades.

Se reitera que ya no es posible enseñar una ciencia que elimine las contradicciones que la desarrollan y donde los componentes sociales estén ausentes (Menezes, 1997). Ante esta realidad, cabe recordar a Enrique Dussel, quien afirma que “la ciencia se convierte en cientificismo cuando olvida sus condicionantes sociales,

económicos o políticos, o cuando se comprende que sus fórmulas pueden servir, no para promover el bienestar social, sino para profundizar las desigualdades entre individuos, grupos o naciones” (Dussel, 1995, p. 65).

La investigación pedagógica se realiza a través de la innovación curricular, que se refiere a la renovación y actualización de los currículos escolares, haciéndolos más pertinentes y eficaces para las necesidades de la sociedad contemporánea. Esto implica la creación de nuevos enfoques pedagógicos, metodologías de enseñanza, contenidos y recursos educativos, con el objetivo de un aprendizaje más significativo. La innovación curricular busca transformar la educación, haciéndola más dinámica y adaptada a los retos del siglo XXI (Morandi, 2008).

Siguiendo de cerca las ideas de Morandi sobre innovación curricular, se hace evidente que esta implica la adopción de nuevos enfoques pedagógicos, como el aprendizaje basado en proyectos, que fomentan la participación activa del alumnado en la construcción del conocimiento.

Su objetivo es promover el desarrollo integral del alumnado e inculcar una visión holística. Se basa en datos de la realidad educativa local para proponer reformas curriculares y enfatizar contenidos relacionados con la cultura, la historia y las realidades angoleñas. Estas ideas innovadoras se reflejan en las políticas públicas de educación, que son un conjunto de directrices, programas y acciones que el gobierno debe implementar para promover la educación en el país. Estas políticas buscan garantizar el acceso a una educación de calidad para todos, promover la equidad, mejorar los resultados educativos y atender las necesidades específicas de la población. Persiguen los siguientes objetivos:

- Apoyar decisiones gubernamentales basadas en la evidencia;
- Identificar los desafíos y desigualdades regionales en el acceso, la retención y el rendimiento académico, que cobran sentido al enmarcarse en el marco de la promoción de la equidad: estudia fenómenos como el abandono escolar y la exclusión de niños con necesidades educativas especiales; y propone alternativas de enseñanza más inclusivas. Valoración del conocimiento local
- Fomenta prácticas que integran el conocimiento tradicional y la sabiduría comunitaria en las escuelas.
- Fortalece la identidad nacional y el papel de las escuelas en la construcción de la ciudadanía.

Métodos utilizados en la investigación pedagógica en Angola

1- Métodos cuantitativos

- Aplicación de cuestionarios, pruebas estandarizadas y estadísticas educativas;
- Permite generalizaciones y análisis de datos a gran escala. Métodos cualitativos.

Observaciones, entrevistas, grupos focales y estudios de caso

- Muy útiles para estudiar contextos específicos, prácticas escolares y percepciones de docentes y estudiantes. Métodos mixtos
- Combinación de métodos cuantitativos y cualitativos.
- Ampliamente utilizados en la investigación aplicada y en tesis de maestría y doctorado en algunas instituciones de educación superior de Angola.

Alternativas Emergentes de la Investigación Pedagógica en Angola.

- Los docentes investigan sus propias prácticas para transformarlas;
 1. Investigación-acción
 - Se fomenta en programas de formación continua y en escuelas con apoyo universitario.
 2. Sistematización de Experiencias
 - Documentación y análisis crítico de prácticas educativas concretas;
 - Se consolida en ONG, proyectos comunitarios e instituciones de educación no formal.
 3. Enfoque Etnográfico
 - Estudio de las prácticas culturales y educativas locales, especialmente en comunidades rurales;
 - Facilita la integración del contexto sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
 4. Educación Comparada:
 - Comparación con sistemas educativos de otros países africanos o de habla portuguesa;
 - Permite la identificación de buenas prácticas que pueden adaptarse al contexto angolano. Modalidades de Investigación en Pedagogía La observación sistemática y la experimentación son los dos métodos generales de la investigación científica. La observación y la experimentación adoptan diferentes formas, según la materia a

la que se aplican y los objetivos perseguidos. Para estudiar los fenómenos pedagógicos, se han utilizado diversas técnicas, que se han ido perfeccionando progresivamente.

Estas técnicas se emplean solas o en combinación, según las circunstancias. No todas tienen el mismo grado de precisión objetiva; algunas están al alcance de la mayoría de los educadores, mientras que otras solo son accesibles para especialistas con la formación necesaria para la investigación científica (Estanqueiro, 2010).

Una de las tareas de la investigación pedagógica es crear instrumentos adecuados para llevar a cabo sus investigaciones. Las pruebas de laboratorio y las pruebas psicofísicas son poco útiles para estudiar los problemas escolares. Las pruebas mentales son insuficientes y, además, no están ampliamente desarrolladas en Angola. El enfoque esencial consiste en recurrir a soluciones a problemas didácticos, la organización escolar, el desarrollo de programas y matrices de prueba con soluciones basadas en las realidades sociales y culturales (Planchard, 1970).

La herramienta de investigación en ciencias pedagógicas que permite una recopilación de datos robusta es el cuestionario y sus métodos de preparación. Es habitual incluir una breve introducción al comienzo de la primera página del cuestionario. Vale la pena redactarlo con cuidado, ya que será lo primero que lea un posible encuestado. La primera impresión es crucial, sobre todo porque determina la decisión de colaborar. A los encuestados les interesa saber un poco sobre el investigador que administra el cuestionario y, si el cuestionario se aplica a empresas, si el investigador trabaja, enseña o no. También les interesa aprender un poco sobre la naturaleza y los objetivos de la investigación. Por lo tanto, es útil incluir los siguientes aspectos en la introducción:

- Solicitud de cooperación para completar el cuestionario Si el cuestionario no requiere mucho tiempo, es recomendable mencionarlo y proporcionar una estimación realista del tiempo necesario. Esto debe incluirse en la solicitud de cooperación, ya que un cuestionario anónimo generalmente logra una mayor cooperación.
- La naturaleza de la administración del cuestionario A menudo, basta con mencionar el propósito principal del cuestionario. Cuando los encuestados sean administradores, directores u otros altos funcionarios de una institución, puede ser útil también exponer brevemente (solo dos o tres líneas) la naturaleza e importancia del problema que se investiga a través del cuestionario. Esta explicación puede ayudar a fomentar la cooperación.
- Una breve presentación de la naturaleza del cuestionario Es importante que la descripción sea clara y concisa. Es útil mencionar la naturaleza de la información solicitada en el cuestionario, por ejemplo, hechos, opiniones, actitudes. Si el cuestionario busca medir actitudes, opiniones, satisfacción, gustos o preferencias, es útil mencionar que el cuestionario no es una prueba y que no hay respuestas correctas o incorrectas. Esta declaración puede fomentar una mayor cooperación para completarlo.

- El nombre de la institución (instituto, universidad, facultad o centro de investigación). Cuando la encuesta forma parte de una investigación académica, conviene incluir esta información, ya que enfatiza el carácter académico de la investigación y la independencia del investigador. Este último punto puede ser muy útil para obtener cooperación si los encuestados son empleados de la institución. Cuando el cuestionario lo administra una persona responsable de una institución para obtener información únicamente de dicha institución, este hecho debe incluirse en la introducción del cuestionario. En este caso, la introducción debe explicar claramente el motivo de su administración. No es ético ocultar el motivo de la administración del cuestionario.
- La asunción establecida de la fiabilidad de las respuestas Una declaración formal de que la información proporcionada por el encuestado se tratará de forma confidencial y de que el informe sobre los resultados de la encuesta no identificará a ninguna persona, empresa o institución que haya proporcionado la información solicitada en el cuestionario.
- Una declaración formal sobre el carácter anónimo del cuestionario Aunque se haya mencionado el carácter anónimo del cuestionario en la solicitud de cooperación, conviene enfatizarlo con un lenguaje más formal. Las personas suelen tener poca confianza en las conclusiones basadas en las respuestas del cuestionario, y en esta sección, el autor debe convencer al lector de que su cuestionario se elaboró de tal manera que confíe en los resultados y conclusiones obtenidos mediante su aplicación. El autor nunca debe asumir que el lector considera el cuestionario adecuado sin pruebas:
 - El autor debe explicar cómo desarrolló el cuestionario, incluyendo los siguientes puntos: La naturaleza de las entrevistas o discusiones grupales realizadas para decidir el contenido o la forma más relevante de las preguntas. João (2020a):
 - Si el cuestionario contiene preguntas sobre las características de los encuestados, cómo se determinaron las características relevantes.
 - Si solicitó asesoramiento antes de incluir preguntas delicadas.
 - Por qué decidió utilizar un número par o impar de categorías de encuestados.
 - Si realizó alguna investigación preliminar para verificar la pertinencia de las preguntas y las respuestas alternativas, la naturaleza de este estudio y los resultados obtenidos.
 - La estructura del cuestionario se planificó en bloques homogéneos de preguntas. De ser así, ¿cuáles son las ventajas de esta estructura?
 - ¿Qué se hizo para minimizar las preguntas sin respuesta?

- ¿Cómo se verificó la claridad y la comprensibilidad de la versión final del cuestionario?
- Si el cuestionario se redactó para medir la variabilidad latente (actitud, satisfacción), proporcione información sobre el análisis de ítems, la fiabilidad y la validez.

Se debe incluir una copia del cuestionario en el informe. Generalmente, es preferible incluirlo en un Apéndice, pero si el cuestionario es breve, se acepta insertarlo en el texto.

Si se incluye en el Apéndice, se debe hacer referencia a su número en el texto para que el lector pueda encontrarlo fácilmente. **Recopilación de datos** En esta sección, el autor debe describir cómo administró el cuestionario o cualquier otro instrumento (pruebas, cuestionarios publicados). La descripción debe incluir los detalles necesarios para que el lector pueda evaluar las circunstancias que rodearon el cuestionario y el nivel de control alcanzado en su administración. Estos detalles son necesarios para convencer al lector de que el cuestionario fue bien diseñado y administrado, y de que los resultados de la investigación basados en los datos del cuestionario son confiables.

Normalmente, la descripción debe incluir:

- Cómo recibieron los cuestionarios los encuestados: directamente por correo postal o mediante entrega personal a través de un intermediario.
- Quién estuvo presente cuando se completó el cuestionario: el autor, un asistente del autor o nadie.
- Cómo se completó el cuestionario. Cada encuestado individualmente, encuestados en grupos y tamaño del grupo.

Si el cuestionario se completó en presencia de un asistente o intermediario. El autor debe indicar si dio instrucciones al intermediario sobre cómo administrar el cuestionario y cómo este debía responder a las preguntas de los encuestados.

Métodos estadísticos

El uso de técnicas de investigación en pedagogía casi siempre requiere conocimientos teóricos y prácticos de cálculo estadístico. El propósito de organizar los resultados, representarlos gráfica y numéricamente, interpretarlos y compararlos requiere el uso continuo de estas matemáticas, común a todas las áreas de la investigación positiva. Por lo tanto, un investigador en pedagogía ya no puede ignorar cómo construir curvas de distribución, calcular los diversos parámetros e índices de variabilidad y correlaciones.

En las instituciones de educación superior, la estadística ocupa un lugar importante en la presentación de datos, facilitando su interpretación. Comenzar con estos métodos es más fácil de lo que podría sugerir la apariencia recargada de las revistas especializadas, y no requiere una aptitud matemática excepcional. Para la mayoría de las personas que se dedican a la investigación académica, se trata de aplicar reglas y fórmulas, no de demostrar matemáticamente los fundamentos de la estadística.

Pruebas

El uso de pruebas y otros instrumentos de medición lleva, como se desprende de lo explicado anteriormente, a expresar los resultados obtenidos en unidades cuantitativas y a adoptar estándares o puntos de referencia que permiten comparaciones objetivas.

En pedagogía, determinar un cero absoluto suele ser imposible, difícil o prácticamente inútil. Lo que podría significar, en efecto, una inteligencia igual a cero, como establecer la calificación inicial de una escala de escritura (João, 2020a, p. 39). En la mayoría de los casos, lo más importante en pedagogía no es conocer la calificación absoluta que un individuo alcanza en una determinada habilidad; se trata, sobre todo, de conocer su valor en relación con un promedio, o de conocer su lugar en un grupo. Si un adulto no puede resolver problemas más difíciles que los que resuelve un niño de doce años, su inteligencia es, cuantitativamente, igual al orden del problema más difícil que resolvió (João, 2020b).

La pedagogía participa tanto en la historia de la escuela como en la de la enseñanza. El estado de una sociedad, la función específica de las escuelas y la forma de enseñar, la actividad social central, forman parte de la lógica de la actividad pedagógica. La forma escolar asocia el problema pedagógico con el funcionamiento del sistema escolar. Las instituciones y agentes educativos formales comparten una historia común, y diversas tradiciones contribuyen a esta evolución. Durkheim, citado por Morandi (2008, pp. 42-43), describe la evolución pedagógica según tres períodos:

- El Período Escolástico, a lo largo de la Edad Media (previo al siglo XV), definió una organización escolar que aún prevalece: universidad, colegio, bachillerato y licenciatura. Los estudios se dividían en el trivium (retórica, gramática y lógica) y el cuadrivium (aritmética, geometría, astronomía y música). La retórica contribuyó a nuestra comprensión del discurso, asociándose al arte de enseñar no como una simple transmisión, sino como una técnica de razonamiento. Esto convierte al docente en el maestro del discurso, pero dentro de una tradición oral en la que la práctica oral está llena de significados implícitos, como el debate.
- La era humanista (del siglo XVI al XVIII) conservó la herencia escolástica que hizo de las letras uno de los pilares del pensamiento y de un humanismo renacido, otorgando a la cultura un poder emancipador. Estudiar humanidades implica tanto seguir una educación literaria como adquirir una cultura general basada en el desarrollo de las características humanas, más vinculada a la formación del espíritu que a las materias impartidas. A él le debemos el vínculo entre la educación intelectual y la educación literaria, que, en su capacidad de abstracción y universalidad, es, según Durkheim, una actitud mental, uno de los rasgos distintivos de nuestra literatura nacional y, quizás, de nuestra educación. La era de la cultura científica e histórica comenzó en el siglo XVIII, en diversos aspectos, como la organización racional de la ciencia, las artes y los oficios. La prioridad fue un humanismo basado en la ciencia, que relacionara la Ilustración con el desarrollo histórico y el establecimiento del orden cívico.

CONCLUSIONES

Tras el estudio, concluimos que la investigación pedagógica es una forma de estudio científico que busca comprender, analizar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La investigación pedagógica desempeña un papel fundamental en la mejora de la educación en Angola, ya que proporciona datos, reflexiones y prácticas que contribuyen a transformar el sistema educativo, haciéndolo más eficaz, contextualizado y equitativo.

REFERENCIAS

Aires, L. (2010). *Disciplina en el aula*. Lisboa: Ediciones Silabo.

Antônio, E. (2010). *Buenas prácticas educativas: El papel del profesorado*. Portugal: Editorial Presence.

Chrisman, J. (1896). *La educación en la Europa moderna*. París: Librairie Hachette.

Dussel, E. (1995). *The invention of the Americas: Eclipse of "the other" and the myth of modernity* (M. D. Barber, Trans.). Continuum.

Enrique, D. (1995). *Filosofía de la liberación: Crítica de la ideología de la exclusión*. Paulus Publishing.

Estanqueiro, A. (2010). *Los grandes principios del aprendizaje: Guía para la acción docente*. Editorial Sanz y Torres.

João, A. (2020a). *Metodología de la investigación científica*. Salvador-Bahía: Maestria Edições.

João, A. (2020b). *Psicopedagogía: cómo ser un buen estudiante*. Salvador-Bahía: Maestria Edições.

Mclaren, P. (1998). *Revolucionar el aula: un nuevo discurso para la pedagogía crítica*. Porto Alegre: Artes Médicas.

Menezes, I. (1997). *Educación, participación y ciudadanía: un enfoque crítico*. Lisboa: Instituto de Innovación Educativa.

Morandi, F. (2008). *Introducción a la Pedagogía*. São Paulo: Editorial Ática.

Pranchard, E. (1970). *Investigación Pedagógica*. Coímbra: Editorial Aménio Amado.

Santos, B. S. (1997). *De la mano de Alice: lo social y lo político en la posmodernidad*. São Paulo: Editorial Cortez.

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.